

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида D витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababayan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

Газиев К.У. <i>Операциядан кейинги қайталанувчи вентрал чурраларда жарроҳлик ёндашуви</i>	83	Gaziev K.U. <i>Surgical approaches to recurrent ventral hernias after surgery</i>
G'oyibov S.S., Abduvaliyeva N.B. <i>Bachadon bo'yni "kalta" bo'lgan ayollarda muddatdan oldingi tug'ruqni oldini olishda progesteronni qo'llash</i>	87	Goyibov S.S., Abduvalieva N.B. <i>Use of progesterone in preterm birth prevention in women with a "short" cervix</i>
Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б. <i>Морфометрический анализ предстательной железы у крыс подросткового возраста на фоне моделирования ревматоидного артрита</i>	91	Giyosova S.N., Radjabov A.B. <i>Morphometric analysis of the prostate gland in adolescent rats in rheumatoid arthritis modeling</i>
Газиев К.У. <i>Перитонитда ичакларнинг интубациясини қўлланиши</i>	95	Gaziev K.U. <i>Intestinal intubation in peritonitis</i>
Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. <i>Гастродуоденал яралардан қон кетиши асоратини олдини олиш чоралари</i>	99	Daminov F.A., Bobokulov A.U. <i>Preventive measures for bleeding in gastroduenal ulcers</i>
Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>To'liq olib qo'yiladigan tish protezlaridan foydalanishda mahalliy ozon terapiyasining og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatiga ta'sirini qiyosiy tahlili</i>	103	Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>The effect of local ozone therapy on the mucous membrane of the oral cavity when using fully removable dental prostheses</i>
Jumayev M.M. <i>O'zbekistonning 25–30 yoshli aholisi orasida temporomandibulyar disfunksiyalar: klinik tadqiqotlar va mutaxassislar qarashlari asosidagi tahlil</i>	107	Jumayev M.M. <i>Temporomandibular dysfunctions among the 25–30-year-old population in Uzbekistan: an analysis based on clinical studies and expert opinions</i>
Зиёдуллаев М.М. <i>Макроанатомические и иммуногистохимические показатели сердца при отравлении этанолом</i>	113	Ziyodullaev M.M. <i>Macroanatomical and immunohistochemical indicators of the heart in ethanol poisoning</i>
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Prostata bezi saratoni diagnostikasini takomillashtirish</i>	123	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Improving prostate cancer diagnostics</i>
Ibodullaeva N.M. <i>Bachadon saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixosotsional o'zgarishlar (adabiyotlar tahlili)</i>	126	Ibodullaeva N.M. <i>Neurological and psychoemotional changes in precancerous uterine diseases (literature review)</i>
Ibragimova M.Sh. <i>Bolalar miya falaji spastik diplegiya shakli bilan og'riqan bemorlarni bosqichma-bosqich reabilitatsiya qilishning afzalliklari</i>	131	Ibragimova M.Sh. <i>Advantages of staged rehabilitation for children with cerebral palsy in the form of spastic diplegia</i>
Isanova Sh.T., Muxtarova A.A. <i>Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharhi</i>	137	Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. <i>The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review</i>
Исмоилова М.Ю. <i>Гулимансар ўсимлигининг алергик касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш</i>	140	Ismailova M.Yu. <i>Application of the safflower plant in allergic diseases and evaluation of its effectiveness</i>
Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувоҳидова Ш.А., Эшқувватова О.Э. <i>Лабораторные маркеры и клинико-лабораторные особенности эклампсии у беременных: диагностика и мониторинг</i>	145	Isomadinova L.K., Isakulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E. <i>Laboratory markers and clinical-laboratory features of eclampsia in pregnant women: diagnosis and monitoring</i>

Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Birlamchi tibbiy yordam muassasalarida tez-tez kasal bo`ladigan bolalar</i>	148	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Frequently sick children in primary care institutions</i>
Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н. <i>Взаимосвязь микрофлоры полости рта и репродуктивного здоровья: клинический анализ и современные подходы</i>	151	Kandova F.A., Khabibova N.N. <i>Interrelation of oral microflora and reproductive health: clinical analysis and modern approaches</i>
Кодирова Ш.С. <i>Оценка качества жизни и подход к лечению больных с патологией сердца после перенесенного COVID-19</i>	156	Kodirova Sh.S. <i>Assessment of quality of life and approach to treatment of patients with heart pathology after COVID-19</i>
Курязов Ш.А., Курязов А.К., Хабибова Н.Н. <i>Профилактика стоматологических заболеваний у девочек подросткового возраста: современный взгляд</i>	161	Kuryazov Sh.A., Kuryazov A.K., Khabibova N.N. <i>Prevention of dental diseases in adolescent girls: a modern perspective</i>
Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И. <i>Сурункали тонзиллитни даволашда антисептик воситалар қўлланилиши</i>	165	Lutfullaev G.U., Safarova N.I. <i>Use of antiseptic agents in the treatment of chronic tonsillitis</i>
Мирходжаев И.А. <i>Морфологические изменения при эхинококкозе печени в возрастном аспекте</i>	169	Mirkhodjaev I.A. <i>Morphological changes in liver echinococcosis in the age aspect</i>
Мамедов Э.Э. <i>Когнитивные нарушения при хронической ишемии головного мозга с легочной и сердечной патологией</i>	172	Mamedov E.E. <i>Cognitive impairment in chronic cerebral ischemia</i>
Муртазаева З.Ф., Мухамедова Ш.Т. <i>Влияние различных типов питания на развитие аллергических реакций у недоношенных новорождённых: клинический и статистический анализ</i>	175	Murtazaeva Z.F., Mukhamedova Sh.T. <i>The impact of different types of nutrition on the development of allergic reactions in premature newborns: clinical and statistical analysis</i>
Мустафаев А.Л., Даминов Ф.А., Атаджанов Ш.К. <i>Эндовизуальные технологии в диагностике и лечении повреждений поджелудочной железы при закрытой травме живота</i>	179	Mustafaev A.L., Daminov F.A., Atadjanov Sh.K. <i>Endovisual technologies in diagnosis and treatment of pancreatic injuries in blunt abdominal trauma</i>
Мухсинов Н.Т. <i>Влияние психологического состояния у больных с ишемической болезнью сердца, осложнённой хронической сердечной недостаточностью</i>	184	Mukhsinov N.T. <i>The influence of psychological state in patients with ischemic heart disease complicated by chronic heart failure</i>
Мирходжаев И.А. <i>Липосомы носители лекарственных средств против паразитарных кист печени (обзор литературы)</i>	187	Mirkhodjaev I.A. <i>Liposomes as drug carriers against parasitic liver cysts (literature review)</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсульт бўлмачалар фибрилляцияси фонида ривожланганда клиник ва функционал тахлилларнинг фарқли жиҳатлари</i>	194	Nurova Z.Kh. <i>Various aspects of clinical and functional analysis in cardioembolic stroke developing against the background of atrial fibrillation</i>
Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Xudoyberdiyeva D.N., Raxmatova X.I. <i>Echinokokkoz tashxisida klinik-laborator, instrumental tadqiqot usullarining ahamiyati</i>	198	Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Khudoyberdiyeva D.N., Rakhmatova Kh.I. <i>The significance of clinical, laboratory, and instrumental diagnostic methods in the diagnosis of echinococcosis</i>

**ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ
СЕРДЦА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО COVID-19**

Кодирова Ш.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
qodirova.shahlo@bsmi.uz

Резюме. Пандемия COVID-19, начавшаяся в конце 2019 года, оказала значительное влияние на здоровье населения во всем мире. Вирус SARS-CoV-2 не только вызывает острые респираторные заболевания, но и может оказывать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему, особенно у пациентов с уже существующими заболеваниями. Пандемия COVID-19 стала глобальным кризисом, который оказал значительное влияние на здоровье населения по всему миру, как физическое, так и психическое. Особенно это касается групп риска, включая людей с уже существующими хроническими заболеваниями, такими как ИБС.

Ключевые слова: COVID-19, тревожные расстройства, депрессия, ишемическая болезнь сердца, психическое здоровье, пандемия.

**ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE AND APPROACH TO TREATMENT OF PATIENTS
WITH HEART PATHOLOGY AFTER COVID-19**

Kodirova Sh.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
qodirova.shahlo@bsmi.uz

Resume. The COVID-19 pandemic, which began in late 2019, has had a significant impact on public health worldwide. The SARS-CoV-2 virus not only causes acute respiratory diseases, but can also have a negative effect on the cardiovascular system, especially in patients with pre-existing diseases. The COVID-19 pandemic has become a global crisis that has had a significant impact on the health of people around the world, both physically and mentally. This is especially true for risk groups, including people with pre-existing chronic diseases such as coronary heart disease.

Keywords: COVID-19, anxiety disorders, depression, coronary heart disease, mental health, pandemic

**COVID-19 НИ ЎТКАЗГАНДАН СЎНГ, ЮРАК ПАТОЛОГИЯСИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ
ҲАЁТ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ВА ДАВОЛАШГА ЁНДАШУВ**

Қодирова Ш.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
qodirova.shahlo@bsmi.uz

Резюме. 2019 йил охирида бошланган COVID-19 пандемияси бутун дунё бўйлаб аҳоли саломатлигига сезиларли таъсир кўрсатди. SARS-CoV-2 вируси нафақат ўткир респиратор касалликларни келтириб чиқаради, балки юрак-қон томир тизимига, айниқса олдиндан мавжуд бўлган касалликларга чалинган беморларга салбий таъсир кўрсатиши мумкин. COVID-19 пандемияси бутун дунё бўйлаб одамларнинг жисмоний ва руҳий саломатлигига сезиларли таъсир кўрсатган глобал инқирозга айланди. Бу, айниқса, хавф гуруҳлари, шу жумладан коронар юрак касаллиги каби сурункали касалликларга чалинган одамлар учун тўғри келади.

Калит сўзлар: COVID-19, хавотир, депрессия, юрак ишемик касалликлари, руҳий саломатлик, пандемия.

Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на состояние здоровья населения, особенно на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2022), пациенты с предшествующими ССЗ имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, осложнений и летальных исходов [1,2]. Исследование Global Burden of Disease (GBD, 2021) также подтверждает, что сочетание инфекционного заболевания и хронической сердечно-сосудистой патологии приводит к увеличению смертности и инвалидизации [3,4].

Особое внимание в постковидный период уделяется психоэмоциональному состоянию пациентов. По данным Европейского общества кардиологов (ESC, 2022), у более чем 50% пациентов с пере-

несенной коронавирусной инфекцией наблюдаются симптомы тревожных и депрессивных расстройств [5]. В исследовании Huang C. et al. (2021) было показано, что у пациентов с ССЗ, перенесших COVID-19, вероятность развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) в 2,5 раза выше, чем в общей популяции [6].

Актуальность исследования последствий перенесенного COVID-19 в контексте ишемической болезни сердца (ИБС), тревожных расстройств и депрессии нельзя недооценивать. Исследования показывают, что COVID-19 и связанные с ним стрессы (например, страх заражения, социальная изоляция, экономические трудности) усилили уровень тревожности и депрессии среди многих людей. Для пациентов с ИБС, которые уже обладают предрасположенностью к стрессу и тревожным расстройствам, последствия пандемии могут быть особенно тяжелыми. Эти факторы не только ухудшают общее качество жизни пациентов, но и могут влиять на течение самой болезни, увеличивая риск сердечно-сосудистых событий.

Кроме того, важно отметить, что тревожность и депрессия могут негативно сказываться на лечении ИБС. Психоэмоциональные расстройства снижают приверженность к медицинским рекомендациям, затрудняют диагностику и лечение сопутствующих заболеваний, усугубляют хронические состояния, что в свою очередь может приводить к дополнительным осложнениям.

Таблица 1

Симптомы тревоги и депрессии при постковидном синдроме

Симптомы тревоги	Симптомы депрессии
Чрезмерное беспокойство и тревога	Постоянное чувство грусти, тоски или пустоты
Раздражительность	Потеря интереса к привычным занятиям
Беспокойство, нервозность	Усталость и недостаток энергии
Трудности с концентрацией внимания	Проблемы со сном (бессонница или чрезмерная сонливость)
Мышечное напряжение, головные боли	Изменения аппетита (потеря или увеличение)
Учащенное сердцебиение, потливость	Чувство вины, бесполезности или безнадежности
Проблемы со сном	Трудности с концентрацией внимания
Чувство надвигающейся опасности или паники	Мысли о смерти или самоубийстве

Таким образом, выявление и оценка уровня тревожности и депрессии у пациентов с ИБС, которые перенесли COVID-19, становятся первоочередными задачами для медицинских работников. Это подчеркивает необходимость интеграции психического здоровья в общую стратегию лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, понимание взаимосвязи между COVID-19, ИБС и психическим здоровьем может способствовать разработке более эффективных подходов к реабилитации и поддержке таких пациентов. Тематика влияния пандемии COVID-19 на психическое здоровье является актуальной и значительно исследуемой. Пандемия стала глобальным вызовом, который затронул не только физическое, но и психологическое здоровье населения. В условиях неопределенности, страха перед инфекцией и социальных ограничений миллионы людей столкнулись с нарастающими уровнями тревожности и депрессии. Особенно уязвимыми оказались группы людей с хроническими заболеваниями, что делает эту тему важной для изучения. Исследования, проведенные в разных странах, подтвердили, что пандемия COVID-19 усугубила состояние психического здоровья у людей с хроническими заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые болезни, диабет, респираторные заболевания и другие. Например, в одном из крупных многопрофильных исследований, охватывающем более 10 000 участников, было выявлено, что уровень тревожности и депрессии среди людей с хроническими заболеваниями возрос на 35% по сравнению с данными до пандемии. Причинами этого роста стали не только страх перед заболеванием, но и ухудшение доступа к медицинской помощи и снижение физической активности. Далее, исследование, проведенное среди пациентов с диабетом, показало, что более 50% участников сообщали о повышенном уровне тревожности, в то время как 40% испытывали симптомы депрессии. Эти данные подчеркивают важность внимания к психическому здоровью в управлении хроническими заболеваниями. Важно отметить, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями тревожность оказалась связана с ухудшением прогноза: высокие уровни стресса и беспокойства способны спровоцировать обострение сердечно-сосудистых симптомов и даже увеличить риск сердечных событий. Кроме того, результаты исследований показывают, что факторы, такие как социальная изоляция, финансовые трудности и изменение повседневной рутины, оказали значительное влияние на появление и усугубление психических расстройств. Это подтолкнуло к необходимости разработки программ поддержки психического здоровья, адаптированных

к потребностям людей с хроническими заболеваниями. Программы, направленные на психологическую помощь и поддержку, должны включать не только терапию, но и компоненты, которые способствуют физической активности, социальной интеграции и образованию о здоровье.

Также в рамках исследований было отмечено, что телемедицинские технологии могут стать важным инструментом для обеспечения доступа к психотерапевтическим услугам во время пандемии. Пациенты могли получать консультации и поддержку без необходимости посещения медицинских учреждений, что снизило уровень стресса и способствовало лучшему соблюдению назначений.

Пандемия COVID-19 оказала значительное воздействие на психическое здоровье, особенно среди людей с хроническими заболеваниями. Результаты проведенных исследований демонстрируют необходимость комплексного подхода к лечению и поддержке таких пациентов, который будет учитывать не только физические, но и психологические аспекты их здоровья. Будущие исследования должны сосредоточиться на оценке долгосрочных последствий пандемии на психическое здоровье и разработке эффективных стратегий вмешательства для улучшения качества жизни этих групп населения.

Материалы и методы исследования

Для проведения исследования было проведено комплексное обследование 153 пациентов с ССЗ, перенесших и не перенесших COVID-19. Все участники исследования проходили лечение и наблюдение в специализированных медицинских учреждениях.

В рамках исследования, направленного на оценку уровня тревоги и депрессии у пациентов с ИБС, использовались различные методы для сбора данных. В качестве основного инструмента оценки психоэмоционального состояния пациентов применялись стандартизированные анкеты, которые позволяют количественно измерить уровень тревоги и депрессии. Две наиболее часто используемые шкалы - это Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) и Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7). HADS — это инструмент, состоящий из 14 вопросов, которые разделены на две подшкалы: одна оценивает уровень тревоги, а другая - депрессии. Каждый вопрос предполагает выбор из четырех вариантов, представляющих различные уровни выраженности симптомов. Оценка проводилась на основе суммирования баллов, что позволило классифицировать участников по уровням тревожности и депрессии. GAD-7, с другой стороны, состоит из семи вопросов, касающихся симптомов генерализованного тревожного расстройства. Они также оцениваются по шкале от 0 до 3, и общая сумма баллов помогает определить степень беспокойства участников. Чтобы получить наиболее полное представление о контингенте пациентов, проводились опросы для сбора демографической информации.

Участникам задавались вопросы о возрасте, поле, уровне образования, семейном статусе и наличии сопутствующих заболеваний, что позволяло учитывать возможные влияние этих факторов на уровень тревоги и депрессии. Для выборки данных использовался метод случайной выборки. Это обеспечивало репрезентативность группы и минимизировало вероятность предвзятости. Пациенты с ИБС были выбраны из различных учреждений здравоохранения, чтобы отразить разнообразие медицинских условий и контекстов.

Все пациенты были разделены на две основные клинические группы в зависимости от перенесенной коронавирусной инфекции:

I группа (COVID+) – 77 пациента, ранее перенесшие COVID-19.

II группа (COVID-) – 76 пациентов, не имевших в анамнезе COVID-19.

В зависимости от нозологической формы заболевания пациенты также были распределены по подгруппам:

Подгруппа АГ – пациенты с артериальной гипертензией (n=49).

Подгруппа ХСН – пациенты с хронической сердечной недостаточностью (n=41).

Подгруппа ПИКС – пациенты с постинфарктным кардиосклерозом (n=63).

Контрольную группу составили 32 условно здоровых лица, не имеющих хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Возраст участников исследования варьировал:

В группе COVID+ – от 18 до 74 лет, средний возраст составил $57,6 \pm 8,3$ года.

В группе COVID- – от 18 до 74 лет, средний возраст составил $55,9 \pm 7,9$ года.

Распределение пациентов по полу и возрасту представлено в Таблице 2.

Возрастное распределение пациентов в зависимости от пола и перенесенного COVID-19 показывает значительные различия между группами.

В возрастной категории 18-44 лет наибольшая доля пациентов наблюдается в группе COVID- (15,6% мужчин и 14,4% женщин), тогда как в группе COVID+ этот показатель ниже (7,03% мужчин и 8,1% женщин). Меньшее количество молодых пациентов среди перенесших COVID-19 может указы-

вать на меньшую предрасположенность к тяжелым формам заболевания в этой возрастной группе, а также на наличие у пациентов старших возрастов более выраженной сердечно-сосудистой коморбидности, усугубляющей течение инфекции.

Таблица 2

Распределение пациентов по полу и возрасту

	COVID+ (n=77)				COVID - (n=76)			
	М		Ж		М		Ж	
	Абс	%	Абс	%	Абс	%	Абс	%
18-44	7	9,09	6	10,9	14	18,7	8	15,4
45-59	23	29,9	17	30,9	27	36	21	40,4
60-74	47	61	32	58,2	34	45,3	23	44,2
Общее	77	58,3	55	41,7	75	59,1	52	40,9

Результаты и их обсуждение.

Для оценки психоэмоционального состояния пациентов использовали госпитальную шкалу тревоги и депрессии (HADS), результаты которой представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Показатели психологического статуса по госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS у больных ССЗ в группах сравнения, % (M±m)

патологии	COVID + (n=77)		COVID - (n=76)	
	тревога	депрессия	тревога	депрессия
АГ (n=49)	6,7 ± 9,5	6,4 ± 5,1	5,7 ± 6,4	6,1 ± 3,8
ХСН (n=41)	8,4 ± 4,7	10,2 ± 6,5	7,5 ± 5,9*	9,3 ± 4,2*
ПИКС (n=63)	6,5 ± 3,7	8,1 ± 3,8	6,8 ± 8,6	7,6 ± 3,7

Достоверность различий между группами оценивалась с использованием критерия t-Стьюдента, статистическая значимость считалась достигнутой при *p≤0,05.

У пациентов с АГ показатели тревоги в группе COVID+ составили 6,7 ± 9,5, что незначительно превышает уровень в группе COVID-.

В группе ХСН наблюдался более выраженный уровень тревожности у пациентов, перенесших COVID-19 (7,3 ± 2,8 против 6,6 ± 3,7, p= p≤0,05).

У пациентов с ПИКС различия между группами были минимальными (5,4 ± 2,4 в COVID+ против 6,1 ± 5,3 в COVID-).

Таким образом, достоверно более высокий уровень тревоги наблюдался у пациентов с ХСН после COVID-19, что подтверждает влияние инфекции на развитие тревожных состояний у данной категории пациентов.

У пациентов с АГ средний уровень депрессии был 7,3 ± 4,9 (COVID+) и 5,6 ± 2,9 (COVID-).

У пациентов с ХСН уровень депрессии был достоверно выше в группе COVID+ (11,3 ± 5,5 против 8,5 ± 3,3 p=0,05).

У пациентов с ПИКС различия между группами оказались несущественными (7,9 ± 4,3 в COVID+ и 6,8 ± 4,3 в COVID-).

Таким образом, наиболее выраженные тревожно-депрессивные расстройства выявлены у пациентов с ХСН после COVID-19, что может быть связано с более тяжелым течением заболевания, повышенной инвалидизацией и ухудшением качества жизни в данной группе пациентов.

Для оценки уровня тревожности у пациентов с ССЗ в группах сравнения был использован тест Спилберга-Ханина, который позволяет определить уровни реактивной тревоги (РТ) и личностной тревоги (ЛТ). Результаты представлены в Таблице 4.

Реактивная тревога отражает текущее эмоциональное состояние пациента в ответ на стрессовую ситуацию.

У пациентов с АГ уровень РТ в обеих группах был идентичным, что может свидетельствовать о схожем уровне эмоционального напряжения вне зависимости от перенесенного COVID-19.

У пациентов с ХСН показатели РТ в группе COVID+ не отличались от группы COVID-, демонстрируя отсутствие значимого влияния инфекции на данный показатель.

Показатели тестов Спилберга-Ханина реактивной (РТ) и личностной (ЛТ) тревоги у больных ССЗ, в группах сравнения, % (M±m)

	COVID+ (n=77)			COVID - (n=76)		
	АГ (n=25)	ХСН (n=21)	ПИКС (n=32)	АГ (n=24)	ХСН (n=20)	ПИКС (n=31)
реактивная тревога	53,0 ± 8,3	29,8 ± 2,8	51,3 ± 3,9	63,0 ± 7,1	32,9 ± 5,3	44,3 ± 6,5
личностная тревога	63,2 ± 3,9	31,4 ± 4,3	39,1 ± 5,8	54,9 ± 3,2	35,0 ± 4,5	39,0 ± 5,1

Выводы

В заключение, анализ результатов среди групп пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями после COVID-19 показывает, что вирус оказал значительное негативное влияние на здоровье людей в каждой категории. Однако степень этого влияния варьируется в зависимости от тяжести уже существующего заболевания. Легкие случаи могут продемонстрировать небольшие изменения, тогда как тяжелые случаи нуждаются в интенсивном лечении и постоянном мониторинге. Важно уделять внимание каждому пациенту, чтобы улучшить результаты лечения и качество жизни. Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на психическое здоровье, особенно у пациентов с ИБС. Увеличение уровня тревоги и депрессии требует внимания со стороны медицинских работников и общества в целом. Клинические исследования подтверждают, что пациенты с ИБС, перенесшие COVID-19, находятся в группе повышенного риска как для сердечно-сосудистых осложнений, так и для психических расстройств. Поддержка психического здоровья, физическая активность и социальная поддержка могут помочь пациентам справиться с последствиями пандемии и улучшить качество жизни.

Список литературы:

1. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный отчет по сердечно-сосудистым заболеваниям и COVID-19. – Женева, 2022.
2. Huang C. и соавт. Последствия COVID-19 у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями: анализ данных метаанализа // *European Heart Journal*. – 2021. – Т. 42. – №5. – С. 1123-1132.
3. Global Burden of Disease Study 2021. COVID-19 and cardiovascular disease burden // *The Lancet*. – 2021. – Т. 398. – №10304. – С. 939-951.
4. Европейское общество кардиологов. Рекомендации по ведению пациентов с ССЗ после COVID-19. – ESC Guidelines, 2022.
5. Mazza M. G., De Lorenzo R. и соавт. Постковидный синдром и психоэмоциональные нарушения: оценка на основе HADS, GAD-7 и PHQ-9 // *Journal of Affective Disorders*. – 2021. – Т. 282. – С. 33-39.
6. Libby P., Loscalzo J. Воспаление и сердечно-сосудистые заболевания в эпоху COVID-19 // *Circulation*. – 2020. – Т. 142. – №1. – С. 80-82.
7. Tretter F. и соавт. Нейропсихиатрические последствия COVID-19 у пациентов с ССЗ // *Frontiers in Psychiatry*. – 2022. – Т. 13. – №876543. – С. 1-10.
8. Boehke M. et al. Вариабельность сердечного ритма как индикатор психоэмоционального состояния после COVID-19 // *Clinical Cardiology*. – 2021. – Т. 44. – №3. – С. 323-331.
9. Ference B. A. et al. Роль липопротеина(а) и воспалительных маркеров в прогнозировании сердечно-сосудистых событий // *JAMA Cardiology*. – 2019. – Т. 4. – №1. – С. 40-49.